

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-2>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

BILOLOVA Zamira Baxtiyarovna

“Alfraganus University”

“Pedagogika va psixologiya”

kafedraasi dotsenti

ALLABERGANOVA Nargiza Ulug‘bek qizi

“Alfraganus University”

“Pedagogika va psixologiya”

kafedraasi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10623710>

OILAVIY RUHIY ZO‘RIQISH HOLATLARIDA PSIXOLOGIK XIZMATNI TASHKIL ETISH YO‘NALISHLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada oilaviy ruhiy zo‘riqish (stress) muammosini hal qilishning nazariy yondashuvlari va oiladagi stress holatlarida psixologik xizmatni tashkil etish yo‘nalishlari tahlili berilgan bo‘lib, ma’lumotlardan oila masalalari bilan shug‘ullanuvchi va oilalarga psixologik xizmat ko‘rsatuvchi amaliy psixologlar, mahalla mutaxassislari, psixolog kasbiy faoliyatini shakllantirish yuzasidan seminar-treninglar tashkil etuvchi trenerlar hamda oila psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya va shaxs psixologiyasi fanlaridan darsliklar tayyorlashda, psixologik lug‘atlarni takomillashtirishda foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.

Kalit so‘zlar: oila muhiti, oilaviy ruhiy zo‘riqish, stress, er-xotin, oilaviy hayot, oila munosabatlari, oilaviy psixoterapiya.

PSYCHOLOGICAL IN CASES OF FAMILY MENTAL TENSION DIRECTIONS OF ORGANIZATION OF THE SERVICE

ANNOTATION

The article provides an analysis of theoretical approaches to solving the problem of family mental tension (stress) and the directions of organizing psychological services in cases of stress in the family. It is determined by the possibility of using trainers who organize seminars and trainings on the formation of professional activity and the disciplines of family psychology, social psychology and personal psychology in preparing textbooks and improving psychological dictionaries.

Key words: family environment, family stress, stress, couple, family life, family relations, family psychotherapy.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СЕМЬЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ

АННОТАЦИЯ

В статье представлен анализ теоретических подходов к решению проблемы семейного психического напряжения (стресса) и направлений организации психологических служб в случаях возникновения стресса в семье. Это определяется возможностью использования тренеров, организующих семинары и тренинги по формированию профессиональной деятельности и дисциплинам семейной психологии, социальной психологии и психологии личности, при подготовке учебников и совершенствовании психологических словарей.

Ключевые слова: семейное окружение, семейный стресс, стрессоустойчивость, супружеская пара, семейная жизнь, семейные отношения, семейная психотерапия.

Jamiyatdagi har qanday qusur va kamchiliklarning ildizini aksar hollarda oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy va psixologik muhitdan izlash nechog'li o'zini oqlagani kabi kuchli, barqaror hamda farovon davlat tizimi negizini ham, avvalo, mustahkam oilalar tashkil etishini bugun tobora chuqur anglab yetmoqdamiz. Shu ma'noda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev milliy va ma'naviy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda oila institutini rivojlantirish, bu sohadagi bo'shliq hamda muammolar yechimi yuzasidan tegishli davlat organlari va jamoat tashkilotlari oldiga dolzarb vazifalarni qo'yayotgani bejiz emas [1].

Oilaviy ruhiy zo'riqish (stress) - muhim ijtimoiy hodisa bo'lib, uning belgilari insonning o'zi va oila farovonligiga tahdid darajasini belgilab beruvchi va xatti-harakatlaridagi keyingi o'zgarishlarni kognitiv baholashga xizmat qiluvchi holat bo'lib, mavzuga oid ilmiy izlanishlarni rivojlantirish oilalarga psixologik xizmat ko'rsatuvchi amaliy psixologlar, mahalla mutaxassislari, psixolog kasbini shakllantirish yuzasidan seminar-treninglar tashkil etuvchi trenerlar faoliyatini mukammallashtirishga va oilalar farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Oilaviy ruhiy zo'riqish muammosini zamonaviy oilaviy psixoterapiya doirasida tavsiflangan turli xil nazariy konsepsiyalar orqali hal qilish mumkin. Oilaviy psixoterapiya – bu shaxslararo munosabatlarni iziga solishga qaratilgan va oilaning kasal a'zosida eng yorqin namoyon bo'lgan oiladagi hissiy tushkunliklarni bartaraf etishga qaratilgan psixoterapiyaning maxsus turidir.

Davomiyligi bir necha haftadan hatto bir necha yilgacha davom etishi mumkin bo'lgan oilaviy terapiyada qator bosqichlar ajratib ko'rsatiladi. Uning davomiyligi “alomat tashuvchisi”dagi ruhiy kasalliklarning og'irligi, oiladagi shaxslararo nizolarning namoyon bo'lganligi va oila a'zolarining terapevtik o'zgarishlarga erishish motivatsiyasi bilan belgilanadi. Dastlab oilaviy terapiya haftasiga 1-2-marta, so'ngra uchrashuvlar 2 haftada bir marta, so'ngra 3 haftada bir marta o'tkaziladi.

Ko'pincha oilaviy terapiyaning 4 ta bosqichini ajratib ko'rsatishadi (Eydemiller, Yustiskis):

- * oilaviy tashxis, tashxis bosqichi;
- * oilaviy nizoni bartaraf etish;
- * rekonstruktiv (rejaviy);
- * qo'llab-quvvatlovchi.

Oilaviy tashxis deganda oila a'zolarining yakka tartibdagi va shaxsiy xususiyatlarini inobatga olgan holda buzilgan oilaviy munosabatlarning tiplarga ajratilishi tushuniladi. Oilaviy munosabatlar diagnostikasi muammoli diagnostik farazlarni ilgari suradigan va tekshiradigan psixoterapevtning oilaviy guruhga qo'shilishi jarayonida amalga oshiriladi. Oilaviy tashxis jarayonining o'ziga xos xususiyati shundaki, u barcha bosqichlarda oilaviy terapiya bilan birga kechishi kuzatiladi va psixoterapevtik texnikalarni tanlovini oldindan belgilaydi [2,3].

Uning yana bir xususiyati ba'zi oila a'zolaridan nima bo'layotgani haqida olingan ma'lumotlarni boshqa oila a'zolarining ma'lumotlari va psixoterapiya jarayoni ishtirokchilarining xatti-harakatlarini kuzatish va so'roq qilish asosida shakllangan psixoterapevtning o'z taassurotlari bilan o'zaro bog'lash zaruratidan iborat (“oila bolaning nigohida”, “oila psixoterapevt nigohida”, “biz aslida qandaymiz”).

Ikkinchi bosqichda, psixoterapevtning mijoz va uning oila a'zolari bilan bir tomonlama uchrashuvlari paytida, oilaviy nizo kelib chiqishi sabablari aniqlanadi va oydinlashtiriladi hamda u psixoterapevt bilan to'g'ri o'rnatilgan aloqa natijasida nizoda ishtirok etgan har bir oila a'zosining hissiy munosabat bildirishi orqali yo'qotiladi. Psixoterapevt nizo ishtirokchilariga hamma uchun tushunarli bo'lgan tilda gapirishni o'rganishga yordam beradi. Bundan tashqari, u vositachi rolini o'z zimmasiga oladi va nizo haqidagi ma'lumotlarni bir oila a'zosidan boshqasiga muvofiq hajmda uzatadi.

Ushbu ma'lumotlarning noverbal komponenti psixoterapevt tomonidan oilaviy psixoterapiyada uzatilishi mumkin, buning uchun “manipulyator robot” texnikasi qo'llaniladi. Bunda psixoterapevt seans ishtirokchisining zid fikrlarini imo-ishora tiliga tarjima qilib, imo-ishoraning ifodaliligini ishtirokchilarning sezgirligi va bag'rikengligi bilan birlashtiradi. Shunday qilib, oilaviy terapiyaning ushbu bosqichida yetakchi psixoterapevtik metodlar quyidagilardir: shaxsning anglanmagan munosabatlarini verballashtirishga qaratilgan nodirektiv (shaxsga yo'naltirilgan) psixoterapiya, shuningdek, oila a'zolarining bir-biriga ta'sir qilishning maxsus ishlab chiqilgan usullari [4].

Oilaviy munosabatlarni rekonstruksiya qilish bosqichida dolzarb oilaviy muammolarni guruh muhokamasi bitta oilada yoki shunga o'xshash muammolari bo'lgan mijozlarning parallel guruhlarida va ularning qarindoshlari ishtirokida amalga oshiriladi. Xuddi shu guruhlarda rolga asoslangan xulq-atvor treningi olib boriladi va konstruktiv bahs qoidalari o'rgatiladi.

Oilaviy terapiyaning qo'llab-quvvatlovchi bosqichi oldingi bosqichlarda olingan empatik muloqot ko'nikmalarini va tabiiy oilaviy sharoitlarda rolli xatti-harakatlarning kengaytirilgan doirasini mustahkamlashdan iborat. Qolaversa, bu bosqichda haqiqiy hayotda qo'llash uchun egallangan muloqot qobiliyatlari bo'yicha maslahat berish va ularni “to'g'rilab borish” amalga oshiriladi.

Bosqichlarni ajratish oilaviy terapiya jarayonini tarkiblashga imkon beradi, tashxis ma'lumotlarining maqsadlari va hajmiga qarab turli xil psixoterapevtik usullarni qo'llash ketma-ketligini asoslaydi. Oilaviy psixoterapiyada eng ko'p qo'llaniladigan usullar:

- * Sukunatdan samarali foydalanish.
- * Tinglash qobiliyatlari.
- * Savollar orqali o'rganish.
- * Takrorlash.
- * Umumlashtirish.
- * Xulosa yasash.
- * Aniqlashtirish (oydinlashtirish) va affektlarni (hissiy portlashlar) qaytarish.
- * Qarama-qarshilik, ya'ni er-xotinga anglash va ustida ishlash maqsadida anglanmaydigan yoki ambivalent ko'rsatmalarni, munosabat yoki xulq-atvor stereotiplarini taqdim etish.
- * Rollarni o'ynash.
- * “Tirik haykallar”ni yaratish.
- * Videoyozuvlarni tahlil qilish.

Oilaviy psixoterapiya yo'nalishlari. Palo Alto maktabi. Palo Alto maktabining vakili Jey Xeyli “muammolarni hal qilish terapiyasi” metodining muallifi bo'ldi. Uning ko'plab metodikalari Milton Eriksondan olingan. Xeyli oilaviy munosabatlar er-xotinning boshqa oila a'zolari ustidan nazorat qilish uchun kurashi natijasi bilan belgilanadi, deb hisoblagan. Alomat – atrofdagilarning xatti-harakatlarini nazorat qilish usullaridan biridir. Jey Xeylining fikricha, psixoterapiyaning vazifasi odamlarga ta'sir qilishning boshqa usullarini taqdim etishdir [5,6].

Agar barcha oila a'zolari terapevtik muolajada yig'ilsa, oilaviy terapiyaning terapevtik ta'siri sezilarli darajada oshadi. Oila a'zolariga berilgan turli xil ko'rsatmalar (vazifalar) Xeylining oilaviy psixoterapiyaga qo'shgan hissasi bo'ldi. Vazifalarning bajarilishi tenglikni ta'minladi, oilaning har bir a'zosi o'z fikrini bildirish yoki biror nima qilish huquqiga ega edi. Psixoterapevt mashg'ulot paytida ham, uyga ham vazifalarni beradi. Ushbu vazifalarning maqsadi:

- * oila a'zolarining xatti-harakatlarini o'zgartirish;
- * psixoterapevtning oila a'zolari bilan munosabatlarni o'rnatishi uchun qo'shimcha rag'batlantiruvchi omilni topish;
- * vazifalarni bajarayotganda oila a'zolarining reaksiyalarini o'rganish;
- * oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash, chunki vazifalarni bajarish paytida terapevt, garchi bilinmas bo'lsada, bevosita ishtirok etadi.

Bundan tashqari, Xeyli metaforik va paradoksal vazifalarni ham qo'llagan. Birinchisi, bir qarashda butunlay boshqacha bo'lgan voqealar va harakatlar o'rtasidagi o'xshashliklarni izlashga asoslangan edi; ikkinchisi esa oila a'zolari qarshilik ko'rsatib, o'z xatti-harakatlarini to'g'ri yo'nalishda o'zgartirishiga sabab bo'ladigan yo'riqnomalardir.

Palo Alto maktabining yana bir yirik arbobi AQSHdagi oilaviy terapiya asoschilaridan biri hisoblangan Myurrey Bouendir. 20-asrning 60-yillari o'rtalariga kelib, u 4 tamoyildan iborat oilaviy psixoterapiya metodini ishlab chiqdi:

Munosabatlarni aniqlash va oydinlashtirish.

“Uchburchakka jalb qilinmaslik” (Bouen psixoterapevtlarga nizolarga hissiy aralashmay, e'tiborini munosabatlar jarayoniga jamlashni tavsiya qildi);

Turmush o'rtoqlarga samarali hissiy muloqotni o'rgatish;

“Men-pozitsiya” mashg'uloti.

Oilaviy psixoanalitik terapiya. Psixoanalitik oilaviy terapiyaning maqsadi psixoterapiya ishtirokchilari shaxsiyatini o'tmishdagi ongsiz munosabatlar asosida emas, balki hozirgi voqelikka asoslangan yaxlit sog'lom shaxslar sifatida o'zaro munosabatda bo'la olishlari uchun o'zgartirishdir. Psixoanalitikaga yo'naltirilgan terapevtlar boshqa maktablarning vakillariga qaraganda boshqaruvchilik ko'rsatmalarini kamroq berishadi [7].

Ushbu terapevtik sohada quyidagi usullardan foydalaniladi: qarama-qarshilik, tajribani talqin qilish va qayta ishlash, aloqa qobiliyatini yaxshilash texnikasi va “erkin assotsiatsiyalar” texnikasi. Psixoanalitiklar quruq muhokamalarni savollar bilan keskin to'xtatib, kuzatish va tinglashni afzalroq ko'rishadi.

Oilaviy tizimli psixoterapiya. Bu yo'nalishning yirik namoyondalari Mara Selvini-Palassoli, Klu Madanes, Salvador Minuxin va boshqalar. Hozirgi vaqtda tizimli yo'nalish oilaviy terapiyaning eng keng tarqalgan, istiqbolli, iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq va terapevtik jihatdan samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilya Prigojinning tizimlarning umumiy nazariyasi qoidalari ushbu yo'nalishning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Tizimli oilaviy psixoterapiyada oilaga o'rnatilgan munosabatlarni saqlab qolish va rivojlantirishga intiladigan ajralmas tizim sifatida qaraladi. Oilalar butun hayoti davomida rivojlanishning qonuniyatlarini aks etgan inqirozlarni boshdan kechiradilar (nikoh, ota-onalari bilan yashagan oiladan uzilish, homiladorlik, bola tug'ilishi, bolani maktabgacha/maktab muassasalariga qabul qilish, maktabni tugatish va hayot yo'lini tanlash, ota-onadan ajralish, nafaqaga chiqish va h.k.). Hayotning aynan shu davrlarida oilalar yangi muammolarni avvalgi yo'llar bilan hal qila olmay qoladilar va shuning uchun ham moslashuvchanlik ko'nikmalarini kuchaytirish zaruriyatiga duch kelishadi.

Oilaviy tizimli psixoterapiyaning asosiy qadamlari quyidagilardan iborat:

- * Psixoterapevtni oila bilan birlashishi, uni oila tomonidan berilayotgan rollar tuzilmasiga qo'shilishi.
- * Psixoterapevtik so'rovni shakllantirish.
- * Oilaviy munosabatlarni tiklash.
- * Psixoterapiyani yakunlash va uzilish.

Mara Selvini-Palassoli ushbu ish tamoyilini turli jinsdagi terapevtlar jamoasi oila bilan ishlaganida, boshqalari esa ularning ishlarini bir taraflama shaffof oyna ortidan kuzatganda joriy qildi. Psixoterapiya birligi – bu bitta tom ostida yashovchi hamma oila a’zolarining barcha mashg’ulotlarda ishtirok etishidir. Uchrashuvlarning chastotasi oyiga 1-marta bo’lib, jami 10 ta sessiyagacha davom etdi. Uning usuli qisqa va tasodifiy bo’ldi, u paradoksal ko’rsatmalar usulidan foydalangan, to’satdan hal qiluvchi harakat bilan oilada o’zgarishlarni amalga oshirishga intilgan. Paradoksal vazifa (boshqacha qilib aytganda “invariant ko’rsatma”) astoydil ishlab chiqilgan va barcha oila a’zolarini oilada shakllangan qat’iy qoidalar va afsonalarga zid bo’lgan bir qator harakatlarga jalb qilgan [8].

Strategik oilaviy psixoterapiya. Oilaviy terapiyaning bu usuli “muammolarni hal qiluvchi”, “qisqa” deb ham ataladi, chunki u muammolarni hal qilishga qaratilgan. Ushbu yo’nalishning eng mashhur vakillari: Jey Xeyli, Karl Uiteker, Klu Madanes. Ushbu yo’nalishdagi psixoterapevtlar o’z ishlarida oila a’zolarining shaxsiy xususiyatlariga e’tibor bermaydi. Ushbu yondashuv alomatning tafsilotlariga haddan tashqari e’tibor va oilaga kamroq qiziqish bilan tavsiflanadi. Mazkur yo’nalish 1970-yilga kelib keng ommalashdi. Ushbu qarash vakillarining ko’plab g’oyalari Milton Erikson tajribasidan olingan. Uning amaliyotiga ikki yondashuv xos: bilvosita ta’sir qilish usullaridan foydalanish va mijoz taklif qiladigan hamma narsani qabul qilish.

Strategik yondashuvning mohiyati muammolarni hal qilish strategiyasini ishlab chiqishdan iborat, zero oiladagi o’zgarishlar ziddiyat sabablarini tushunishdan ko’ra muhimroqdir. Strategik terapevtlar oiladagi mavjud o’zaro ta’sir bilan qo’llab-quvvatlanadigan muammoning barqarorligini ta’minlaydigan omillarni o’rganadi, va shuning uchun muammoni kuchaytiradigan xatti-harakatlarni aniqlashga intiladi. Ko’pgina strategik psixoterapevtlar normal ishlaydigan oila alomatlaridan yiroq va o’zgaruvchan sharoitlar talablariga muvofiq ishlashga qodir bo’lgan oila deb hisoblashadi.

Oilaviy xulq-atvor psixoterapiyasi. Oilaviy xulq-atvor terapiyasi uning asosiy prinsipi sifatida xulq-atvorni oqibat bilan kuchaytirishni ko’radi, bu esa xulq-atvor namunasi barcha holatlarda o’zgarishlarga qarshilik ko’rsatishini anglatadi (yanada qulayroq oqibatlar yuzaga kelishi bundan mustasno). Ushbu yo’nalish vakillarini harakatlar ketma-ketligini tahlil qilish qiziqtiradi. Bu nikohdan qoniqish bir-biriga berilgan rohat hajmidan ko’ra ko’proq o’zaro umidsizliklarning yo’qligiga bog’liq degan qoidaga tayanadi.

Eng ko’p qo’llaniladigan texnikalardan biri bu ota-onalar uchun xulq-atvor treningidir. Psixoterapiya jarayoni terapevt mijozning muammoning mohiyati va uni hal qilishning mumkin bo’lgan usullari haqidagi g’oyalarni isloh qilishidan boshlanadi. Xulq-atvor terapevtlari butun oilani davolanishga taklif qilmaydigan (faqat farzand va ota-onadan birini chaqiradi) kam sonli mutaxassislardan hisoblanadi. Ota-onalarning xulq-atvor treningi ularning bola tarbiyasidagi kompetentligini oshirishga, hissiy va xulq-atvorga javob berish namunalarni aniqlash va o’zgartirishga qaratilgan.

Quyidagi ish texnikalari eng ommabop hisoblanadi:

* shakllantirish (shaping) izchil mustahkamlash orqali kichik hajmlarda kerakli xatti-harakatlarga erishish;

* jeton tizimi – bolalarning muvaffaqiyatli xatti-harakatlari uchun mukofot sifatida pul yoki ballardan foydalanadi;

* shartnoma tizimi – bolaning xatti-harakati o’zgarishi bilan ota-onalar sinxron o’z xatti-harakatlarini o’zgartirish haqida kelishadi;

* mukofot evaziga o’zgarishlarni almashtirish;

* uzish (timeout) – izolyatsiya shaklidagi jazo.

Oilaviy xulq-atvor psixoterapiyasi, garchi ko’pincha terapevtik o’zgarishlar bir yoqlama yoki qisqa muddatli bo’lib chiqsa-da, soddaligi va tejamkorligi tufayli eng mashhur metodlardan biridir. Bunda quyidagi texnikalar ham qo’llaniladi: nikoh shartnomalarini tuzish, kommunikativ treninglar, konstruktiv nizo, muammolarni hal qilish usullari va boshqalar. Hozirgi vaqtda ko’plab mutaxassislar ko’pincha kognitiv xulq-atvor terapiyasi va tizimli psixoterapiya usullarini birlashtirgan integral yondashuvdan foydalanadilar.

Shartnoma kelishuvga asoslanadi, unda turmush o'rtloqlar xulq-atvor terminlarida o'z talablarini va o'z zimmalariga olgan holatlarini aniq belgilaydilar. Talablarni shakllantirishda quyidagi ketma-ketlikdan foydalanish tavsiya etiladi: umumiy shikoyatlar, keyin ularni aniqlashtirish, so'ng ijobiy takliflar bildirish va, nihoyat, er va xotinning majburiyatlari ko'rsatilgan shartnoma [9].

Oilaviy kommunikativ terapiya. Oilaviy kommunikativ terapiya Palo Alto yo'nalishidan ajralib turgan. Uning yetakchi vakillari P. Vaslavik, D. Jekson va boshqalar. Oilaviy kommunikativ terapiyaning maqsadi aloqa usullarini o'zgartirish yoki o'zaro hamkorlikdagi faoliyat namunalarning yomon ishlayotganlarini o'zgartirishga qaratilgan ongli harakatlardir. Avval ushbu yo'nalish vakillari, masalan, Virjiniya Satir, oldilariga shunchaki oiladagi muloqotni yaxshilash maqsadini qo'yishgan bo'lsa, keyinchalik bu g'oya alomatni qo'llab-quvvatlaydigan aloqa usullarini o'zgartirishgacha qisqardi. Oilaviy kommunikativ terapiya usullarining asosiy guruhlari quyidagilardir: oila a'zolariga aniq muloqot qoidalarini o'rgatish; oiladagi muloqot usullarini tahlil qilish va talqin qilish; turli texnika va qoidalardan foydalangan holda oiladagi muloqotni manipulyatsiya qilish (boshqarish). Ushbu turdagi oilaviy psixoterapiya o'zini yuqori samarali usul sifatida ko'rsata olmadi.

Tajribaga asoslangan oilaviy psixoterapiya. Tajribaga asoslangan oilaviy psixoterapiya ekzistensial gumanistik falsafaga borib taqaladi. Tuzilmaviy va strategik yondashuvlar singari, u o'tmishga emas, balki hozirgi kunga urg'u beradi. Ammo ulardan farqli o'laroq va psixoanaliz singari, u asosan bir-biri bilan shaxsiy tajribalarini ulashishga o'rgatiladigan alohida oila a'zolari bilan shug'ullanadi. Asosiy e'tibor alohida shaxslarga qaratilganiga qaramay, tajribaga asoslangan oilaviy psixoterapiya tizimli hisoblanadi.

Ushbu yo'nalishning yorqin namoyondalari – bu Karl Vitaker, Virjiniya Satir va boshq. Ular asosiy e'tiborni disfunktsional o'zaro ta'sirlar yoki alomatlarini bartaraf etishga emas, balki shaxsiy o'sishga qaratganlar. Shaxsiy o'sish avtonomiya va tanlash erkinligini nazarda tutadi. O'sish har bir oila a'zosi hozirgi kuni boshdan kechirishga va bundan tashqari, o'z tajribalarini boshqalar bilan baham ko'rishga qodir bo'lganda sodir bo'ladi. Psixoterapevtning vazifasi oila a'zolariga o'z his-tuyg'ularini imkon qadar rost va ochiq ifoda etishga yordam berishdir. Ularga bir-birlarining muammolari yoki alomatlarini muhokama qilish emas, balki shaxsiy tajribalari bilan ulashish o'rgatiladi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Каримова В.М. Оилавий ҳаёт психологияси. Т.: 2006. – 142 б.
2. Oila psixologiyasi: Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun / G‘.B. Shoumarov tahr. ost. – Toshkent, 2009. – 338 b.
3. Акрамова Ф.А., Билолова З.Б. Оила энциклопедияси. – Т: «Ozbekiston milliy ensiklopediyasi» Давлат илмий нашриёти, 2019. – 240 б.
4. Melnikova M.L. Psixologiya stressa: teoriya i praktika: uchebno-metodicheskoye posobiye. UrGPU. Yekaterinburg 2018. – 112 s.
5. Bodrov V.A. Psixologicheskiy stress: razvitiye ucheniya i sovremennoye sostoyaniye problemi. - М.: 2006.
6. Акрамова, Ф. А., & Билолова, З. Б. (2019). Психология гендерных установок и стереотипов в высшем образовании и в управленческой деятельности. *Современная семья: изменяющиеся смыслы и практики*, 1(1), 196-201.
7. Билолова, З. Б. (2023). Турмуш куриш ёшидаги қизларни оналикка тайёрлашнинг ижтимоий-психологик муаммолари. *Academic research in educational sciences*, 4(ТМА Conference), 886-893.
8. Bakhtiyarovna, B. Z. (2022). Socio-psychological aspects of preparing youth of marriage age for parentity. *Central Asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 3(12), 65-68.
9. Bakhtiyarovna, B. Z. (2022). Socio-Psychological Representations of Youth on Parental Role in the Family. *American Journal of Science and Learning for Development*, 1(2), 90-93.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz